

USO DE METAMIZOL TÓPICO COMO ESTRATEGIA ANALGÉSICA EN LA ÚLCERA DE MARTORELL

N. Fuertes Acebedo · R. Rodríguez Carbajal

Centro de Salud Laviada, Gijón · EIR Enfermería Familiar y Comunitaria / Enfermera Familiar y Comunitaria

ORCID: 0009-0001-2616-5159 (N. Fuertes Acebedo)

INTRODUCCIÓN

La úlcera de Martorell se caracteriza por un dolor intenso y persistente que limita de forma importante la calidad de vida del paciente y dificulta las curas locales, a pesar del uso de analgesia sistémica convencional. La escasez de opciones analgésicas tópicas eficaces en Atención Primaria ha impulsado la búsqueda de alternativas. El uso de metamizol tópico (MT) sobre el lecho de la herida se recoge en experiencias clínicas con buena tolerancia local y sin efectos sistémicos relevantes. La evidencia científica se limita a casos clínicos, por lo que su utilización debe considerarse off label.

OBJETIVO

Evaluar la eficacia y seguridad del metamizol como analgésico tópico (MT) en la cura de heridas con dolor intenso.

MATERIAL Y MÉTODOS

Varón de 62 años con úlcera de Martorell localizada en región aquilea y maléolo externo del miembro inferior izquierdo. Presenta comorbilidades relevantes: hipertensión arterial de difícil control, tabaquismo, dislipemia, obesidad y baja adherencia terapéutica. Ante la escasa respuesta a analgésicos de segundo escalón, se propuso el uso de MT, obteniendo previa autorización del Servicio de Farmacia de Atención Primaria del Área V, prescripción del médico de familia y consentimiento informado del paciente. La intervención consistió en irrigar 2,5 mL de metamizol 0,4 g/mL sobre un apósito de alginato cálcico en contacto con el lecho de la herida, con protección perilesional mediante crema barrera de óxido de zinc y posterior vendaje compresivo inelástico. La eficacia se evaluó mediante la Escala Visual Analógica (EVA) y el Cuestionario Oviedo del Sueño.

RESULTADOS

Previo al tratamiento, el paciente presentaba EVA de 7 en su vida diaria y de 9 durante las curas. Tras el tratamiento, EVA de 2 en vida diaria y de 8 durante las curas.

En el Cuestionario Oviedo del Sueño: la satisfacción subjetiva del sueño mejoró de bastante insatisfecho a satisfecho; el insomnio mejoró de 38 a 11 puntos (53,33% de mejoría); la hipersomnia se mantuvo estable (puntuación de 3 antes y después).

Como efecto adverso se registró prurito moderado pero transitorio, de unos 30 minutos de duración.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se observó una mejoría significativa del dolor basal y del descanso nocturno tras la aplicación de MT, con efectos adversos leves y tolerables. El paciente refirió mejoría notable en su calidad de vida. El uso de MT podría constituir una alternativa eficaz para el control del dolor en heridas hiperálgicas en pacientes con respuesta insuficiente a analgesia sistémica. No obstante, su carácter off-label exige garantías éticas y legales, incluyendo consentimiento informado y respaldo institucional.

BIBLIOGRAFÍA

- Ficha técnica Nolotil 0,4 g/ml solución inyectable y para perfusión. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
- Nieto Carrilero R, Ballesteros Ortega MD, Domingo Chiva E, Gerónimo Pardo M. Metamizol tópico como analgésico fuera de indicación para el tratamiento de lesiones dolorosas causadas por arteriolosclerosis. Caso clínico. Heridas y Cicatrización. 2023;2(13):6-11.
- García Moldes J, González Vázquez D, Eirea Eiras C. Nuevos usos de viejos fármacos, otros aún por venir, y los que continúan en «tensión no resuelta». AMF-SEMFYC. 2023.
- Conde Montero E, Pérez Jerónimo L, Peral Vázquez A, Recarte Marín L, Sanabria Villarpando PE, de la Cueva Dobao P. Early and sequential punch grafting in the spectrum of arteriopathy ulcers in the elderly. Wounds. 2020;32(8):E38-E41.